

Termo de Cooperação/Projeto:

Termo de Cooperação Técnica FUB/Funape e PGFN

Pesquisas e inovação tecnológica aplicadas às temáticas da informação e das comunicações no domínio da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)

Desenvolvimento e inovação visam realizar um estudo de inovações tecnológicas nas áreas de tecnologia da informação com ênfase na interoperabilidade de sistemas, gestão corporativa, processos de gestão, gerência de redes e gestão de dados para áreas estratégicas da Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação (CGTI) da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Documento:

RT de Processos de Monitoração e Suporte e Infraestrutura - Parcial

Data de Emissão:

23/06/2023

Elaborado por:

Universidade de Brasília – UnB

**Laboratório de Tecnologias da Tomada de
Decisão – LATITUDE.UnB**

Digital Object Identifier:

10.5281/zenodo.10523032

**PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
(PGFN)**

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

Ricardo Soriano de Alencar
Procurador-Geral da Fazenda Nacional

Daniel de Saboia Xavier
Procurador da Fazenda Nacional

José Renato Fragoso Lobo
Coordenador-Geral de Gestão de Pessoas e
Desenvolvimento Institucional

Aleksey Lanter Cardoso
Diretor de Gestão Corporativa

Rodrigo Otávio Povoá Pullen Parente
Coordenador-Geral de TI

EQUIPE TÉCNICA

Alan Zuanella Vila Nova
Alex Aranda
Fernando Maciel Lima e Sousa
Hiago Pereira Kanashiro
Julio Sergio Fernandes Alves
Leandro Veloso Rodrigues
Priscila Fatima Pinheiro de Siqueira
Rosiane Aparecida Moreira
Thiago Oliveira Hoerlle
Equipe da Algar TI Consultoria S/A

Márcia Abrahão Moura
Reitora

Prof.^a Maria Emília Machado Telles Walter
Decana em exercício
Decanato de Pesquisa e Inovação – DPI

Rafael Timóteo de Sousa Júnior
Coordenador do Laboratório de Tecnologias da Tomada
de Decisão – LATITUDE

EQUIPE TÉCNICA

Rafael Timóteo de Sousa Júnior
(Pesquisador Sênior)
Fábio Lúcio Lopes de Mendonça
(Pesquisador Sênior)
Georges Daniel Amvame Nze
(Pesquisador Sênior)
Ana Paula Bernadi da Silva
(Pesquisadora Sênior)
Robson de Oliveira Albuquerque
(Pesquisador Sênior)
William Ferreira Giozza
(Pesquisador Sênior)
Alex Mendes Pacheco da Silva
Allan Filipe Almeida
Ana Beatrice Neubauer de Moura
Ana Paula Moraes Vale
Ayra de Avila Almeida
Caio Henrique Caetano
Carlos Eduardo Ramalho de Souza
Cleuber Santos Silva
Diego Martins de Oliveira
Felipe Barreto de Oliveira
Flavio Garcia Praciano
Gabriel Ribeiro de Araújo
Guilherme Batista Meneses Alves
Hiago Pereira Kanashiro
Isaac Silva Martins
Ismael Ithalo Barbosa Pinto
João Paulo da Costa e Silva Garcia
João Paulo Pimentel
Johnan Nicholas Reed
Klainer Mateus Estrela Gomes
Kelly Santos de Oliveira Bezerra
Leonardo Jorge França Moraes
Letícia Ramos Reinaldi
Lucas da Silva Barbosa
Luiz Augusto dos Santos Pires
Marcos Tércio Ramos
Maria Karoline Domingues
Maria Tereza Correa Pacheco Alves
Marília do Nascimento T. Valentim
Orlando Werbeth dos Santos Gomes
Paulo Henrique Batista Rodrigues
Paulo Lima Machado
Phelipe Alan Almeida

**Priscila Batista Rodrigues
Renato Jose da Silva Camoes
Thiago Leite de Souza
Valeria Simas Schultz
Wellington Domingos Neves**

HISTÓRICO DE REVISÕES

Data	Versão	Descrição
01/09/2022	1.0	Adicionando pesquisa sobre a situação do Zabbix da PGFN.
23/01/2023	1.1	Adicionando dados referentes às migrações executadas no ambiente da PGFN
23/05/2023	1.2	Ajustes de estrutura e conteúdo técnico

Universidade de Brasília – UnB

Campus Universitário Darcy Ribeiro - FT – ENE – Latitude

CEP 70.910-900 – Brasília-DF

Tel.: +55 61 3107-5597

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Falha na função average	24
Figura 2 - Warnings de “slow query” nos logs.....	24

Figura 3- Dependência openssl 1.0.2.....	25
Figura 4 - Dependência do gcc para compilação	26
Figura 5 - Erros encontrados em dependências ao tentar instalar o gcc	26
Figura 6 - Documentação Zabbix 6	26
Figura 7- Esquemático com a estrutura de funcionamento do OCS Inventory.....	48

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Cálculo para armazenamento de dados do zabbix durante 1 (um) ano.....	22
Tabela 2 - Etapas, configurações e resultados migração Zabbix versão 3.2 para versão 4.4.....	23

Tabela 3 - Etapas, configurações e resultados da migração Zabbix versão 4.4 para versão 5.0.....	25
Tabela 4 - Atualizações necessárias para migrar o Zabbix da versão 4.4 para 5.0.....	26
Tabela 5 - Templates não migrados por duplicação.....	30
Tabela 6 – Listagem dos Hosts com perda de relação	31
Tabela 7 - Comparação de documentação entre o OCS e o GLPI.....	42
Tabela 8 - Comparação sobre o processo de atualização entre o OCS e o GLPI	43
Tabela 9 - Comparação sobre as comunidades existentes entre o OCS e o GLPI	44
Tabela 10 - Comparação da usabilidade entre o OCS e o GLPI	44
Tabela 11 - Comparação da robustez entre o OCS e o GLPI.....	45

LISTA DE SIGLAS

BPMN	Business Process Model and Notation
CPU	Central Processing Unit
EAP	Estrutura Analítica do Projeto
EAR	Estrutura Analítica de Risco
FUB	Fundação Universidade de Brasília
PGFN	Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
PMBOK	Project Management Body of Knowledge
PMI	Project Management Institute
PPGEE	Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica
RAM	Random Access Memory
RHEL	Red Hat Enterprise Linux
RT	Relatórios Técnicos
SNMP	Simple Network Management Protocol
TED	Termo de Execução Descentralizada
TI	Tecnologia da Informação
TIC	Tecnologias de Informação e Comunicação
UnB	Universidade de Brasília
DBA	Database Administrator

SUMÁRIO

SUMÁRIO EXECUTIVO	10
-------------------------	----

1	INTRODUÇÃO	10
	1ª PARTE: PROCESSOS DE MONITORAÇÃO E SUPORTE E INFRAESTRUTURA - GERENCIAMENTO DE ATIVOS DE REDES	13
2	OBJETIVOS	14
2.1	OBJETIVO GERAL	14
2.2	META GERAL	16
2.2.1	Recursos a serem otimizados	16
3	METODOLOGIA	17
3.1	ANÁLISE DO AMBIENTE ATUAL DO ZABBIX	17
3.2	LEVANTAMENTO PARA A IMPLANTAÇÃO DO ZABBIX PROPOSTO	17
3.2.1	Dimensionamento Dos Ativos De Rede	18
3.2.2	Dimensionamento para instalação do Zabbix Server	18
3.2.3	Dimensionamento para instalação do Servidor de Banco de Dados.....	19
3.2.4	Caso seja necessário um novo servidor de banco de dados.....	20
3.3	PROCEDIMENTO PARA A MIGRAÇÃO DOS AMBIENTES ZABBIX VERSÃO 3.2 ATÉ A VERSÃO 4.4	20
3.4	SOBRE A MIGRAÇÃO DO ZABBIX 4.4 ATÉ O 5.0	22
3.5	POSSIBILIDADE DE ATUALIZAÇÃO PARA O ZABBIX 6.0 DE FORMA DIRETA. 24	
3.5.1	Verificação da atualização direta do Zabbix 3.2 para o Zabbix 6.0 LTS.....	24
3.5.2	Verificação do tamanho do banco de dados após atualização e tempo de atualização.	25
3.6	POSSIBILIDADE DE MERGE ENTRE OS BANCOS ZABBIX.	26
3.6.1	Merge dos bancos através do psql.....	26
3.6.2	Função nativa do Zabbix de import e export.....	26
3.6.2.1	Entendendo o método de import e export	26
3.7	RESULTADO DOS TESTES EXECUTADOS.....	27
3.8	INSERÇÃO DOS ATIVOS PRESENTES NO ZABBIX 4.4 NA NOVA VERSÃO DO ZABBIX	31

4	CONCLUSÃO	32	
5.	REFERÊNCIAS PARA A MIGRAÇÃO DO ZABBIX	33	
2ª PARTE: PROCESSOS DE MONITORAÇÃO E SUPORTE E INFRAESTRUTURA -			
GERENCIAMENTO DE INVENTÁRIO.....			15
5	OBJETIVOS.....	16	
5.1	OBJETIVO GERAL.....	16	
5.2	META GERAL.....	37	
6	METODOLOGIA	37	
6.1	ANÁLISE DO AMBIENTE ATUAL	37	
6.2	LEVANTAMENTO DE POSSÍVEIS SOFTWARES E COMPARAÇÃO DE OPÇÕES.....	38	
6.3	OCS INVENTORY	39	
6.3.1	Pré-requisitos para uso do OCS Inventory	44	
6.3.1.1	Pré-requisitos do servidor	44	
6.3.1.2.	Pré-requisitos do agente	44	
6.3.1.3.	Módulos recomendados.....	45	
6.3.2	Estrutura de funcionamento do OCS	45	
6.3.3	Organização dos dados de inventário	47	
7	CONCLUSÃO SOBRE A PESQUISA APLICADA AO INVENTÁRIO DE HARDWARE E SOFTWARE.....	50	
8	REFERÊNCIAS PARA O IVENTÁRIO DE HARDWARE E SOFTWARE	51	
ANEXO I.....			52
DESCRIÇÃO DO ZABBIX INVENTORY			52
DESCRIÇÃO DO CIT SMART.....			58

1 INTRODUÇÃO

Com base na Lei nº 2.642, de 9 de novembro de 1955, houve a criação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – (PGFN) na forma atualmente conhecida, em substituição à Procuradoria-Geral da Fazenda Pública. Instituída como órgão de consultoria jurídica do Ministério da Fazenda, à PGFN era atribuída, principalmente, a função de examinar e fiscalizar os contratos de interesse da União, apurar e inscrever a dívida ativa federal para fins de cobrança judicial e cooperar com o Ministério Público da União junto à justiça comum (artigo 1º).

O Decreto-Lei nº 147, de 3 de fevereiro de 1967, estabeleceu a segunda lei orgânica da PGFN. Esse diploma legislativo fixou competências até hoje mantidas pelos demais atos normativos que o sucederam e, na mesma direção do que previa a Lei nº 2.642, de 1955, estabeleceu:

a) A vinculação administrativa da PGFN como órgão do Ministério da Fazenda responsável pela prestação de serviços jurídicos da Pasta.

b) A atribuição de apurar e inscrever, para fins de cobrança judicial, a dívida ativa da União, tributária ou de qualquer outra natureza.

c) A sua atuação nacional por força da descentralização do órgão.

Com a promulgação da Constituição da República de 1988, houve uma mudança significativa na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional quanto a sua vinculação exclusiva ao Ministério da Fazenda. A PGFN passou a integrar a nascente Advocacia-Geral da União, órgão criado para defender, judicial ou extrajudicialmente, os interesses da União.

A Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, que institui a Lei Orgânica da Advocacia-Geral da União, previu, expressamente, a subordinação técnica e jurídica da PGFN ao Advogado-Geral da União, confirmando a finalidade do legislador constituinte em vincular a Procuradoria como órgão da PGFN responsável pela atuação na área fiscal.

Com isso, a PGFN tornou-se órgão de direção superior da Advocacia-Geral da União e suas atribuições residem, principalmente, na representação da União em causas fiscais, na cobrança judicial e administrativa dos créditos tributários e não tributários e no assessoramento e consultoria no campo do Ministério da Fazenda onde atualmente encontra-se no âmbito do Ministério da Economia.

De outro lado, temos o Laboratório de Tecnologias da Tomada de Decisão (LATITUDE), criado em 2010 com recursos da Lei de Informática provenientes da DELL Computadores do Brasil, é constituído como um ambiente de inovação e desenvolvimento para projetos de pesquisa interdisciplinar entre as engenharias, a computação, a ciência da informação, bem como os demais domínios do conhecimento de interesse para a temática focal da tomada de decisão.

Criado no âmbito do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade de Brasília (UnB), onde tem seu espaço físico próprio, o Laboratório LATITUDE é vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica (PPGEE) e ao Programa de Pós-Graduação Profissional em Engenharia Elétrica – Segurança Cibernética, contando também com professores, pesquisadores e estudantes de Programas de Pós-Graduação das áreas de Engenharia Civil, Engenharia Computação, Engenharia da Produção, Engenharia da Automação, Engenharia de Software, Ciência da Computação, Ciência da Informação, Administração, Direito, Educação, Psicologia, História, bem como dos respectivos cursos de graduação, nos campi Darcy Ribeiro e Gama.

A PGFN vem buscando, gradativamente, desenvolver soluções para sanar parte dos problemas existentes nas áreas de tecnologia da informação, administração interna, gestão corporativa, pessoal e documental. Para isso foram realizados estudos em diversas áreas da PGFN, efetuando um levantamento dos problemas e sua descrição.

No que se relaciona às tecnologias da informação e das comunicações, é necessário trazer inovações tecnológicas aos processos e sistemas administrativos que se integram aos sistemas estruturantes (sistemas SIDA, SAJ, Flexa, SISPAR, Regularize, Dívida, FGTS) de forma que a PGFN consiga atender às suas demandas de forma rápida e eficiente, fornecendo uma plataforma inteligente que auxilie tanto o acesso às diversas pesquisas internas e externas realizadas como à tomada de decisão. Entende-se que esse aprimoramento envolve o sistema informacional, que organiza a informação e o banco de dados customizado de acordo com necessidades das áreas de negócio envolvidas, procurando as seguintes resultantes: identificar, mitigar e tratar riscos, quantificar a ocorrência de fenômenos, e mapear correspondentes processos, além do acompanhamento contínuo das informações com aprimoramento das análises administrativas e das defesas apresentadas. Ante o exposto, complementa-se que a informação é hoje um dos patrimônios mais importantes de uma organização, seja ela pública ou privada. As Tecnologias da Informação e Comunicações (TIC) se consolidam como ativo estratégico, onde integra recursos, processos, métodos e técnicas para obter,

processar, armazenar, disseminar e fazer uso da informação. Sob essa ótica, a governança de TIC garante a boa e regular gestão dos serviços de TIC, que se desdobram ao encontro da estratégia corporativa do órgão. Entretanto, esse alinhamento só é viável com a estruturação de um planejamento que reflita como a TIC contribuirá através do alcance das suas metas e ações, conquistando os objetivos organizacionais.

Portanto, é pertinente e relevante evoluir a maturidade das tecnologias utilizadas em tais sistemas de informação, assim como os processos de gestão e governança associados. Em especial, coloca-se a necessidade de interoperação entre sistemas, assim como a preparação para a interoperação com outros sistemas que deverão ser concebidos, desenvolvidos e operacionalizados. Tal necessidade precisa de soluções inovadoras no que se refere à semântica da informação e à algorítmica de operação simultânea e paralela de módulos de sistemas interdependentes, sejam eles internos à PGFN ou sistemas externos que necessitem de serviços ou informações dos sistemas da PGFN. Colocam-se nesse contexto as questões de confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações e serviços, o que implica o requisito de agregar uma abordagem de segurança da informação às atividades de gestão de sistemas de informação da PGFN. O próprio planejamento diretor desses sistemas e das respectivas tecnologias de suporte (armazenamento, processamento, rede, acesso etc.) merece estudos que levem a seu aprimoramento e sua colocação em um processo de governança que contribuam para uma melhoria continuada da maturidade da PGFN em tais domínios de tecnologias da informação.

Esse documento divide-se em duas partes em relação aos processos de monitoração e suporte e infraestrutura. A primeira parte descreve os procedimentos e resultados alcançados em relação ao gerenciamento de ativos de rede por meio da ferramenta *open source* ZABBIX. A segunda parte também traz procedimentos e resultados sobre gerenciamento de inventário com a ferramenta OCS. Ambas as soluções são utilizadas na PGFN como forma de apoio técnico para tomada de decisão sobre a infraestrutura de redes e sistemas.

**1ª PARTE: PROCESSOS DE MONITORAÇÃO E SUPORTE E
INFRAESTRUTURA - GERENCIAMENTO DE ATIVOS DE REDES**

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

O presente projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação visa realizar um estudo de inovações tecnológicas nas áreas de tecnologia da informação com ênfase na interoperabilidade de sistemas, gestão corporativa, processos de gestão, gerência de redes e gestão de dados para áreas estratégicas da Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação (CGTI) da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

2ª PARTE: PROCESSOS DE MONITORAÇÃO E SUPORTE E INFRAESTRUTURA - GERENCIAMENTO DE INVENTÁRIO

3 OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GERAL

Este relatório técnico possui o objetivo geral de documentar e apresentar o estudo executado pela equipe de infraestrutura da UnB sobre a ferramenta de gerenciamento de inventário recomendada, dadas as necessidades e limitações apresentadas pela PGFN.1

DOCUMENTO SIGILOSO

Universidade de Brasília – UnB
FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa - UFG
Laboratório de Tecnologias da Tomada de Decisão – LATITUDE
www.unb.br – <https://funape.org.br> – www.latitude.unb.br

